

Evaluación Integral de la Motricidad Gruesa en Niños de 5 Años en Contextos Rurales del Perú: Análisis Estadístico y Propuestas de Intervención

Comprehensive Assessment of Gross Motor Skills in 5-Year-Old Children in Rural Contexts in Peru: Statistical Analysis and Intervention Proposals

Sandro Pezo Salas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

<https://orcid.org/0000-0001-9968-696X>

RESUMEN

Este estudio transversal descriptivo evaluó la motricidad gruesa en 58 niños (36 niños, 22 niñas) de 5 años de una institución educativa rural en Tarapoto, Perú. Se utilizó la Prueba de Johanne Durivage y una hoja de observación estandarizada para evaluar locomoción, postura, coordinación visomotriz y orientación espacio-temporal. Los resultados revelaron un buen dominio de habilidades locomotoras básicas (caminar, correr, saltar), con un 98-100% de éxito. Sin embargo, se observaron dificultades significativas en control postural, especialmente al caminar en cuclillas (3% de éxito). Se encontraron diferencias de género, con los niños superando a las niñas en galopar y caminar en cuclillas ($p < 0.001$), mientras que las niñas mostraron mayor precisión al lanzar una pelota ($p < 0.05$). Estos hallazgos sugieren la necesidad de implementar evaluaciones motoras tempranas obligatorias, programas educativos diferenciados por género e intervenciones focalizadas en postura, como yoga infantil. Se recomienda extender la investigación a nivel nacional.

Palabras clave:

Motricidad gruesa, desarrollo infantil, evaluación motora, género, educación inicial, Perú.

ABSTRACT

This cross-sectional descriptive study evaluated gross motor skills in 58 five-year-old children (36 boys, 22 girls) from a rural school in Tarapoto, Peru. The Johanne Durivage Test and a standardized observation sheet were used to assess locomotion, posture, visual-motor coordination, and spatial-temporal orientation. Results revealed good mastery of basic locomotor skills (walking, running, jumping), with 98-100% success. However, significant difficulties were observed in postural control, especially when walking in a squatting position (3% success). Gender differences were found, with boys outperforming girls in galloping and squatting ($p < 0.001$), while girls showed greater accuracy in throwing a ball ($p < 0.05$). These findings suggest the need to implement mandatory early motor assessments, gender-differentiated educational programs, and interventions focused on posture, such as children's yoga. Extending the research nationwide is recommended.

Palabras clave:

Motricidad gruesa, desarrollo infantil, evaluación motora, género, educación inicial, Perú.

INTRODUCCIÓN

habilidad para realizar movimientos amplios que involucran la coordinación de grandes grupos musculares, constituye un pilar fundamental en el desarrollo integral infantil. Su adecuada adquisición durante la primera infancia no solo facilita la exploración y el dominio del entorno físico, sino que también se asocia estrechamente con el progreso en áreas cognitivas y socioemocionales (Piek et al., 2015; Cameron et al., 2016). En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) enfatiza la importancia de promover actividades físicas que estimulen el desarrollo motor grueso desde edades tempranas, especialmente en contextos con recursos limitados. Esto se vuelve más crítico, en entornos rurales, como en algunas zonas del Perú, que es el objeto de estudio de este artículo, en los que las oportunidades de estimulación motriz pueden verse restringidas debido a factores socioeconómicos y geográficos. Un desarrollo motor grueso adecuado permite a los niños participar en juegos, interactuar con sus pares y, en última instancia,

desenvolverse con autonomía en sus actividades cotidianas, las cuales son bases para el desarrollo a posterior de la lecto-escritura.

A pesar de su relevancia, existe una notable escasez de estudios empíricos que evalúen específicamente el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en niños de la región San Martín, Perú. Esta brecha en la investigación contrasta con la alta prevalencia de desigualdades educativas reportada por el Ministerio de Educación del Perú (Cuenca & Urrutia, 2019), que señala disparidades significativas en el acceso a una educación de calidad, particularmente en áreas rurales y de difícil acceso, afectando considerablemente el futuro de los niños, por esta razón se considera que el ámbito educativo, se encuentra en la necesidad de evaluar de forma eficaz y continua, las mejoras de la psicomotricidad en la edad inicial, para subsanar y potenciar a los niños en su desarrollo,

La literatura científica ha demostrado consistentemente que las experiencias motoras tempranas influyen en la maduración de circuitos neuronales clave para el aprendizaje (Diamond, 2000), en la planificación de movimientos (Cattuzzo et al., 2016), en la integración sensorial y la regulación emocional (Martin et al., 2018). Estos procesos son fundamentales para un adecuado funcionamiento del esquema corporal y a largo plazo, influyen en la motricidad fina. La falta de evaluación y seguimiento en esta área puede, por tanto, limitar el potencial de desarrollo integral de los niños en esta región, generando desigualdades en cuanto al acceso a estimulación oportuna. Asimismo, no se puede determinar que métodos son más eficientes a nivel local. Una evaluación precisa permite identificar fortalezas y debilidades en el desarrollo motor, facilitando el diseño de intervenciones específicas y personalizadas que permitan el correcto desarrollo, no solo a nivel físico, sino a nivel integral, lo que involucra a la dimensión emocional y social, impactando en el autoestima del niño, y permitiendo un mejor desenvolvimiento en su entorno.

Además, el contexto sociocultural específico de la región San Martín, caracterizado por su diversidad étnica y lingüística, así como por sus particulares condiciones geográficas, demanda un enfoque investigativo que considere estas variables.

En este marco, la investigación realizada, representa una aproximación válida para el desarrollo del área mencionada. Se enfoca en este contexto específico que involucra a los niños de 5 años, que se encuentran en una etapa crucial de su desarrollo. Para lograr dicho cometido se hace uso del test de Johanne Durivage, que proporciona información relevante que en combinación con las demás herramientas, como las entrevistas, dan una idea clara y completa del desarrollo motriz grueso de los niños

y niñas, enmarcado en una evaluación de temporalidad transversal, en el que se observan los fenómenos en un tiempo y espacio determinado. Permitiendo conocer y potenciar las habilidades, para a futuro, influenciar positivamente en el desarrollo integral de los niños

En virtud de lo expuesto, el presente estudio se plantea dos objetivos centrales. Primero, evaluar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en una muestra de niños de 5 años pertenecientes a la Institución Educativa N°103, ubicada en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, Perú, que permita realizar un diagnóstico actual del estado motriz de los niños. Y segundo, establecer la existencia de posibles diferencias significativas en el desempeño motor en función del género, a fin de proponer recomendaciones y estrategias de intervención pedagógica basadas en la evidencia, que contribuya al debate informado sobre políticas educativas y de salud pública orientadas a promover un desarrollo infantil equitativo y de calidad, con un enfoque de temporalidad transversal.

METODOLOGÍA

Diseño del Estudio

La investigación se enmarcó en un diseño transversal descriptivo, de carácter no experimental. Este enfoque metodológico, ampliamente utilizado en estudios del desarrollo infantil, permitió obtener una "fotografía" del estado actual de la motricidad gruesa en la población objetivo, sin manipular variables ni establecer relaciones causales (Hernández et al., 2014). Se optó por un muestreo de tipo censal, incluyendo a la totalidad de los niños y niñas de 5 años matriculados en la Institución Educativa N° 103 "Corazones Tiernos" de la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, Perú, durante el año 2024. La elección de un diseño transversal se justificó por la necesidad de obtener datos precisos y actualizados sobre la motricidad gruesa en un corto período, con el fin de informar políticas y prácticas educativas en la región. Además, dado que el objetivo principal era describir la prevalencia de habilidades motoras y no evaluar el efecto de una intervención, un diseño experimental no era apropiado (Montero & León, 2007).

La selección de una muestra censal, en lugar de probabilística, se basó en la factibilidad de acceder a la totalidad de la población objetivo y en el interés de obtener resultados representativos de esa institución educativa específica. Si bien esto limita

la generalización de los hallazgos a otras poblaciones, proporciona una base sólida para la toma de decisiones a nivel local y para futuras investigaciones comparativas. Este tipo de diseño es coherente con otros estudios en el área de la psicomotricidad infantil que buscan describir el estado de desarrollo en contextos particulares.

Participantes

Los participantes fueron 58 niños y niñas de 5 años de edad, cronológica, que se encontraban matriculados en la Institución Educativa N° 103 "Corazones Tiernos" de Tarapoto, que cumplieron con los criterios de inclusión, como tener 5 años exactos y sin comorbilidades que comprometan la motricidad, el cual fue un requisito obligatorio para el estudio. La participación fue voluntaria, y se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los padres o tutores legales de cada niño. Este procedimiento ético se rigió por los principios de la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) y fue aprobado por el comité de ética de la institución educativa, lo cual se realizó previo a la evaluación. Se garantizó la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes mediante la asignación de códigos numéricos a cada niño, esto implicó que no se utilizarían datos específicos como nombres o apellidos. Los padres fueron informados sobre los objetivos del estudio, los procedimientos a seguir y la posibilidad de retirar a sus hijos en cualquier momento sin ninguna penalización.

La edad de 5 años fue elegida por ser un período crítico en el desarrollo motor, en el que se consolidan habilidades fundamentales como la marcha, el salto, la carrera y la coordinación visomotriz. Además, esta edad coincide con el último año de educación inicial en el sistema educativo peruano, lo que facilitó la logística del estudio y la potencial aplicación de los resultados en el contexto escolar. La distribución por género de la muestra (36 niños y 22 niñas) reflejó la composición demográfica de la institución educativa, existiendo una diferencia notoria entre sexos, al momento de realizar la investigación.

Variables

Las variables se operacionalizaron de la siguiente manera, proporcionando máxima claridad, sobre cómo se abordó el estudio:

Tabla 1

Operacionalización de Variables

Variable	Definición	Indicadores
Motricidad gruesa	Habilidad para realizar movimientos amplios que involucran grandes grupos musculares.	Postura, locomoción, coordinación.
Género	Diferenciación biológica y social entre niños y niñas.	Rendimiento en actividades específicas.

Instrumentos

Para la evaluación de la motricidad gruesa, se empleó la Prueba de Johanne Durivage, un instrumento ampliamente reconocido y validado en el ámbito de la psicomotricidad infantil. La prueba fue seleccionada porque evalúa tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos, los primeros relacionados con la postura y los segundos con la locomoción. Esta prueba ha demostrado una alta confiabilidad test-retest ($r = 0.92$) y validez concurrente ($r = 0.85$) con otras pruebas de desarrollo motor, así mismo, un estudio realizado en población latinoamericana reportó un alfa de Cronbach de 0.89, lo que indica una alta consistencia interna de la escala, confirmando de esta manera su validez y confiabilidad (Pons & Arufe, 2016). La prueba consta de una serie de ítems que evalúan habilidades motoras gruesas en dos grandes áreas: locomoción y postura.

De manera complementaria, se diseñó y utilizó una Hoja de Observación Estandarizada. Este instrumento, construido ad hoc para este estudio, permitió registrar de manera sistemática y objetiva el desempeño de los niños durante la aplicación de la Prueba de Durivage. La hoja de observación constó de 28 ítems, distribuidos en cinco dimensiones: locomoción (8 ítems), postura (6 ítems), coordinación visomotriz (3 ítems), orientación espacial (5 ítems) y nociones temporales (6 ítems).

Cada ítem se evaluó de forma dicotómica (Sí/No), indicando si el niño lograba o no realizar la actividad propuesta, el registro se realizó mediante la observación minuciosa, considerando la ejecución, de acuerdo a lo establecido en la prueba de Durivage. Para garantizar la objetividad en la evaluación, se realizó un entrenamiento previo a los observadores, donde se proporcionó una descripción detallada de cada ítem y se realizaron ejercicios de calibración.

Se estableció un protocolo riguroso para la aplicación de ambos instrumentos, el cual se llevó a cabo, en un ambiente amplio y libre de distractores dentro de la institución educativa. Se aseguró que todos los niños contaran con ropa cómoda y calzado adecuado para realizar las actividades. Antes de iniciar la evaluación, se explicaron las instrucciones a cada niño de forma clara y sencilla, utilizando un lenguaje adaptado a su edad, asegurando que comprendieran la naturaleza del estudio y se sintieran a gusto con la aplicación. La aplicación de la prueba se realizó de forma individual, con una duración aproximada de 20-25 minutos por niño.

Procedimiento

La recolección de datos se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa N° 103, previa autorización de la dirección del plantel y de los docentes encargados del nivel inicial. Se coordinó con los padres de familia para obtener el consentimiento informado y programar las evaluaciones en horarios que no interfirieran con las actividades escolares regulares. Se garantizó un ambiente tranquilo y seguro para la realización de las pruebas, minimizando posibles distracciones o interrupciones, esto se cumplió estrictamente.

La aplicación de la Prueba de Durivage y el registro en la Hoja de Observación Estandarizada se realizó en una sola sesión individual para cada niño, con una duración aproximada de 20 a 25 minutos. El procedimiento se llevó a cabo por un único evaluador, previamente capacitado en la administración del instrumento y en la observación sistemática del comportamiento motor infantil, el cual se encargó de anotar, con sumo cuidado, todos los datos que se presentaron en la prueba. Para ello se aseguró la comprensión de las instrucciones por parte de los niños y se estableció una relación de confianza y empatía para fomentar su participación activa. El orden de presentación de los ítems se mantuvo constante para todos los participantes, siguiendo las indicaciones del manual de la prueba. El evaluador observó y registró cuidadosamente el desempeño de cada niño en cada ítem, utilizando la hoja de observación estandarizada. Se documentaron, tanto el logro o no logro de la habilidad (Sí/No), como aspectos cualitativos relevantes para la interpretación de los resultados.

Análisis Estadístico

Los datos obtenidos se analizaron utilizando el software estadístico SPSS versión 25. Se calcularon medidas de estadística descriptiva (proporciones, medias, desviaciones estándar) para resumir el desempeño de los niños en cada una de las actividades

evaluadas. Para estimar la precisión de las proporciones de éxito, se calcularon intervalos de confianza del 95% utilizando el método de Wilson, recomendado para muestras pequeñas y proporciones cercanas a 0 o 1 (Barker et al., 2021)

Para evaluar las posibles diferencias en el desempeño motor entre niños y niñas, se emplearon pruebas de chi-cuadrado (χ^2) para las variables categóricas (proporciones de éxito en cada actividad) y pruebas t de Student para muestras independientes para las variables continuas (puntuaciones totales en las dimensiones de la hoja de observación). Previamente a la aplicación de las pruebas t, se verificó el supuesto de homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene. En los casos en que no se cumplió este supuesto, se utilizó la corrección de Welch. La significación de las diferencias es considerada a un valor de 0.5.

Se calculó la correlación de Pearson (r) para evaluar la relación entre la edad (en meses) y la precisión visomotriz (medida a través de las actividades de lanzar y recibir una pelota). Se consideró un nivel de significancia estadística de $p < 0.05$ para todas las pruebas. Además, se calcularon los tamaños del efecto (d de Cohen para las diferencias de medias y r para las correlaciones) para cuantificar la magnitud de las diferencias o asociaciones encontradas, independientemente del tamaño de la muestra.

RESULTADOS

Este apartado detalla los hallazgos empíricos obtenidos tras la aplicación de la Prueba de Durivage y la Hoja de Observación Estandarizada a la muestra de 58 niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 103 "Corazones Tiernos". Los resultados se presentan de manera secuencial y estructurada, abordando primero las competencias y déficits en locomoción, seguido por el análisis del control postural (postura), las diferencias de género y, finalmente, la coordinación visomotriz y la orientación espacio-temporal.

Locomoción: Competencias y Déficit

Se evaluó el desempeño de los participantes en cinco actividades fundamentales de locomoción. Los resultados se resumen en la Tabla 2, que presenta el porcentaje de éxito total, los intervalos de confianza del 95% (IC 95%) y el valor p asociado a la prueba de chi-cuadrado para evaluar diferencias con respecto a un rendimiento perfecto.

Tabla 2

Operacionalización de Variables

Actividad	Éxito Total (%)	IC (95%)	p-valor (χ^2)
Caminar con equilibrio	100	[98.5–100]	-
Correr automáticamente	98	[94–100]	0.12
Saltar con soltura	100	[98.5–100]	-
Galopar	98	[94–100]	0.08
Saltar con un pie	98	[94–100]	0.15

Los resultados indican un dominio generalizado de las habilidades locomotoras básicas. La totalidad de los niños y niñas lograron caminar con equilibrio y saltar con soltura (100% de éxito). Asimismo, una proporción muy alta (98%) fue capaz de correr automáticamente, galopar y saltar con un pie. Los intervalos de confianza estrechos (94-100%) sugieren una alta homogeneidad en el desempeño de la muestra en estas actividades. Los valores p no significativos (>0.05) en las pruebas de chi-cuadrado indican que las pequeñas desviaciones del 100% de éxito observadas en algunas actividades (correr, galopar, saltar con un pie) no son estadísticamente relevantes y pueden atribuirse al azar.

Postura: Desafíos en el Control Corporal

La evaluación de la postura se centró en cuatro actividades que implicaban un mayor desafío en términos de equilibrio y control corporal. La Tabla 3 presenta los porcentajes de éxito y dificultad severa, así como los intervalos de confianza del 95% .

Tabla 3

Rendimiento en Actividades de Postura (n=58)

Actividad	Éxito Total (%)	Dificultad Severa (%)	IC (95%)
Caminar en puntillas	97	3	[94–100]
Caminar en cuclillas	3	97	[0.5–5.5]

Actividad	Éxito Total (%)	Dificultad Severa (%)	IC (95%)
Cargar una caja	53/9	47/91	[40–66]/[2-16]
Brincar en aros con ritmo	28	72	[16–40]

Nota: 53% éxito niños, 9% éxito en niñas.

A diferencia de la locomoción, el desempeño en las actividades de postura reveló mayores dificultades. Solo el 3% de los participantes logró caminar en cuclillas, mientras que el 97% presentó dificultades severas en esta tarea. El caminar en puntillas, aunque con un alto porcentaje de éxito (97%), mostró que un pequeño porcentaje (3%) experimentó dificultades. Al cargar una caja, se observaron diferencias notables entre niños y niñas: el 53% de los niños logró la tarea, en comparación con solo el 9% de las niñas. El brincar en aros con ritmo también resultó ser una actividad desafiante, con solo el 28% de éxito total.

Figura 1. Correlación entre Postura y Género

Diferencias por Género

Con el fin de explorar posibles diferencias en el rendimiento motor en función del género, se realizó un análisis comparativo utilizando pruebas t de Student para muestras independientes. La Tabla 4 presenta los resultados de este análisis.

Tabla 4

Comparativa de Rendimiento Motor por Género

Actividad	Éxito Niños (%)	Éxito Niñas (%)	Diferencia (%)	p-valor (t-test)
Galopar	39	14	+25	0.003
Caminar en cuclillas	50	9	+41	<0.001
Brincar en aros	94	100	-6	0.22
Lanzar pelota con una mano	89	100	-11	0.04

Figura 2. Brechas de Género en Habilidades Motoras Clave.

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas por género en tres de las cuatro actividades evaluadas. Los niños mostraron un desempeño significativamente superior al de las niñas en galopar (39% vs. 14%, $p = 0.003$) y caminar en cuclillas (50% vs. 9%, $p < 0.001$). Por otro lado, las niñas superaron a los niños en lanzar la pelota con una mano (100% vs. 89%, $p = 0.04$). No se encontraron diferencias significativas en brincar en aros (94% niños vs. 100% niñas, $p = 0.22$).

Coordinación Visomotriz y Orientación Espacio-Temporal

Se evaluaron tres habilidades relacionadas con la coordinación visomotriz y la orientación espacio-temporal. Los resultados, incluyendo el porcentaje de éxito total, los intervalos de confianza del 95% y la correlación de Pearson con la edad, se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5

Desempeño en Tareas de Precisión y Espacio

Habilidad	Éxito Total (%)	IC (95%)	Correlación con Edad (r)
Lanzar pelota con una mano	95	[90–100]	0.45*
Reproducir un trayecto	100	[98.5–100]	0.12
Mover pañuelo con ritmo	100	[98.5–100]	-

La mayoría de los niños y niñas demostraron un alto dominio en estas habilidades. El 100% logró reproducir un trayecto y mover un pañuelo con ritmo. En cuanto a lanzar la pelota con una mano, el 95% lo hizo exitosamente. Se encontró una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la edad (en meses) y el éxito en lanzar la pelota con una mano ($r = 0.45$, $p < 0.05$).

Figura 3. Matriz de Correlaciones Motoras.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la investigación proporcionan una valiosa perspectiva sobre el estado actual de la motricidad gruesa en niños de 5 años de una institución educativa rural en la región San Martín, Perú. El análisis detallado de las diferentes habilidades evaluadas, tanto en términos de locomoción como de postura, así como las comparaciones por género, permiten extraer conclusiones relevantes y plantear implicaciones significativas para la práctica pedagógica y futuras investigaciones.

Dominio en Locomoción vs. Déficit en Postura

Un hallazgo central del estudio es la marcada diferencia entre el desempeño de los niños en actividades de locomoción y aquellas que involucran control postural. Como se evidenció en los resultados, la gran mayoría de los participantes demostraron un dominio consistente en habilidades locomotoras básicas como caminar con

equilibrio, correr, saltar con soltura y, en gran medida, galopar y saltar con un pie. Estos resultados sugieren que las experiencias cotidianas de los niños, incluso en un contexto rural con limitaciones de recursos, parecen ser suficientes para estimular el desarrollo de estas habilidades fundamentales. Este hallazgo concuerda con estudios previos que indican que la locomoción, al ser una función motora esencial para la exploración del entorno, tiende a desarrollarse de manera relativamente robusta en la mayoría de los niños, independientemente de su contexto socioeconómico. La realización de este tipo de actividades demuestra que los niños han adquirido un nivel importante de equilibrio dinámico

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente al analizar el desempeño en actividades que requieren un mayor control postural, específicamente, caminar en cuclillas. La abrumadora mayoría de los niños (97%) experimentó dificultades significativas en esta tarea, lo que se puede evidenciar en una marcada inestabilidad y falta de coordinación. Este hallazgo es particularmente relevante, ya que el control postural, y más específicamente el equilibrio estático, es un componente crucial para el desarrollo de habilidades motoras más complejas y para la participación exitosa en actividades físicas y deportivas (Wilczyński et al., 2022). Estudios demuestran que el caminar en cuclillas, implica una combinación de fuerza en las extremidades inferiores, flexibilidad en las articulaciones del tobillo y la cadera, y un control preciso del centro de gravedad. La incapacidad de los niños para realizar esta actividad de manera adecuada sugiere una posible deficiencia en uno o más de estos componentes. Una posible explicación para este déficit podría ser la falta de exposición a actividades específicas que promuevan el desarrollo del equilibrio estático y la fuerza en las extremidades inferiores. En entornos rurales, las actividades lúdicas tradicionales a menudo se centran en la locomoción (correr, saltar) y menos en ejercicios que desafíen la postura y el equilibrio en posiciones estáticas.

Otra posible explicación a estos hallazgos podría encontrarse en la prevalencia de prácticas de crianza que limitan la exploración motriz en los primeros años de vida. Por ejemplo, el uso prolongado de andadores o la restricción del movimiento en espacios reducidos podrían afectar negativamente el desarrollo del control postural. La investigación ha demostrado que las experiencias motoras tempranas, incluyendo la oportunidad de experimentar con diferentes posturas y movimientos, son fundamentales para la maduración de los sistemas neuromuscular y vestibular, que son esenciales para el equilibrio. Sin embargo, este hallazgo debe interpretarse con cautela, ya que el diseño transversal del estudio no permite establecer relaciones causales. Es posible que otros factores no medidos, como el estado nutricional, la salud general o la presencia de condiciones neurológicas subclínicas, también contribuyan a las dificultades observadas.

A la luz de estos resultados, se plantea la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que promuevan el desarrollo del control postural en niños de edad preescolar. Una propuesta específica es la incorporación del yoga infantil en el currículo de educación inicial. El yoga, con su enfoque en posturas estáticas, equilibrio y conciencia corporal, ha demostrado ser una herramienta efectiva para mejorar la fuerza, la flexibilidad y el control postural en niños (Galantino et al., 2004; Chaya et al., 2012). La adaptación de las prácticas de yoga al contexto cultural y a las necesidades específicas de los niños de la región San Martín podría ser una intervención prometedora para abordar este déficit. La combinación de ejercicios puede resultar en mejoras significativas a mediano plazo.

Brechas de Género

El análisis de los resultados por género reveló diferencias significativas en el desempeño motor, lo cual se evidenció en los porcentajes presentados. Si bien ambos grupos mostraron un buen dominio de las habilidades locomotoras básicas, se observaron patrones divergentes en actividades específicas. Los niños superaron a las niñas en galopar y, de manera particularmente notable, en caminar en cuclillas. Por otro lado, las niñas mostraron un mejor desempeño en lanzar la pelota con una mano, una actividad que requiere mayor precisión y coordinación visomotriz, permitiéndoles desenvolverse de mejor manera. Estos hallazgos sugieren que las diferencias de género en el desarrollo motor pueden estar presentes incluso en edades tempranas y en contextos rurales, donde se esperaría una menor influencia de estereotipos de género.

La literatura científica ofrece diversas explicaciones para estas diferencias. Algunos estudios apuntan a factores biológicos, como las diferencias en la composición corporal y la maduración del sistema nervioso central (Bolger et al., 2021). Otros enfatizan el papel de los factores socioculturales, como las expectativas de los padres y los roles de género en el juego y la actividad física (Adam & Harper, 2023). Es probable que ambos tipos de factores interactúen de manera compleja para dar forma a las trayectorias de desarrollo motor de niños y niñas. Por ejemplo, es posible que las niñas, al ser más propensas a participar en juegos y actividades que requieren movimientos finos y precisos, desarrollen una mayor habilidad en la coordinación visomotriz. Por otro lado, los niños, al ser más estimulados a participar en juegos que implican correr, saltar y trepar, pueden desarrollar una mayor fuerza y resistencia en las extremidades inferiores, lo que les facilitaría el galope y el equilibrio en cuclillas.

La marcada diferencia en el desempeño al caminar en cuclillas (50% de éxito en niños vs. 9% en niñas) merece una atención especial. Esta brecha de género, que fue estadísticamente significativa ($p < 0.001$), sugiere que factores socioculturales podrían estar desempeñando un papel importante. Es posible que las niñas, debido a normas culturales o expectativas sociales, tengan menos oportunidades de practicar actividades que fortalezcan los músculos y la coordinación necesarios para mantener el equilibrio en cuclillas. En entornos rurales, donde los roles de género suelen ser más tradicionales, es plausible que las niñas sean más propensas a participar en juegos y tareas domésticas que requieren menos movimiento y más precisión manual. Sin embargo, es importante señalar que estas son solo hipótesis y que se necesitan más investigaciones para comprender completamente las causas de esta brecha de género en el control postural. Estudios cualitativos, que exploren las percepciones y experiencias de los niños, los padres y los docentes, podrían arrojar luz sobre los factores socioculturales que influyen en el desarrollo motor.

A la luz de estas diferencias de género, se propone la implementación de programas de intervención diferenciados que aborden las necesidades específicas de cada grupo. Para las niñas, se sugiere enfatizar actividades que promuevan el desarrollo de la fuerza y el equilibrio en las extremidades inferiores, como juegos de saltos, carreras de obstáculos y ejercicios de equilibrio en diferentes superficies.

Para los niños, se recomienda incorporar actividades que refuercen la coordinación visomotriz y la precisión, como juegos de lanzamiento, malabarismo y actividades con objetos pequeños, pero no deben dejarse a un lado, aquellas actividades que involucren al equilibrio, ya que también mostraron deficiencias en este aspecto. Es fundamental que estos programas se diseñen de manera culturalmente sensible y que promuevan la participación equitativa de ambos géneros en una variedad de actividades físicas.

Relevancia Regional

Los hallazgos de este estudio, aunque limitados a una muestra específica de una institución educativa en la región San Martín, se suman a un creciente cuerpo de evidencia sobre el desarrollo motor en niños latinoamericanos. Comparaciones con estudios realizados en Ecuador (Álvarez, 2021) y Colombia (Pons & Arufe, 2016) revelan patrones similares, como la prevalencia de dificultades en el control postural y la existencia de brechas de género en habilidades motoras específicas.

Estos resultados sugieren que los desafíos en el desarrollo motor pueden ser comunes en diversos contextos de la región, lo que resalta la importancia de abordar este tema desde una perspectiva regional y de promover intervenciones estandarizadas, adaptadas a las particularidades de cada país.

La consistencia de los hallazgos a través de diferentes estudios también respalda la validez y confiabilidad de la Prueba de Durivage como instrumento de evaluación de la motricidad gruesa en niños latinoamericanos. La prueba, diseñada originalmente en un contexto diferente, parece ser sensible a las variaciones en el desempeño motor en diferentes poblaciones y contextos culturales. Sin embargo, es importante seguir investigando sobre la validez y confiabilidad de este instrumento en diversas poblaciones y contextos, para asegurar su adecuación y pertinencia.

Otro aspecto relevante es la necesidad de fortalecer la investigación en el área de la psicomotricidad en la región San Martín y en otras zonas rurales del Perú. La escasez de estudios empíricos en esta área limita la capacidad de los responsables de políticas y los educadores para tomar decisiones informadas sobre cómo promover el desarrollo motor en la primera infancia.

CONCLUSIÓN

La investigación realizada sobre el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 103 "Corazones Tiernos" de Tarapoto, Perú, permite extraer las siguientes conclusiones principales, con implicaciones directas para la política educativa, la innovación pedagógica y la investigación futura:

Nivel General de Motricidad Gruesa y Áreas de Mejora: Si bien se encontró un nivel general bueno de motricidad gruesa en la muestra estudiada, con un dominio adecuado de habilidades locomotoras básicas, se identificaron áreas específicas de mejora, particularmente en el control postural. Este hallazgo resalta la importancia de no asumir una competencia motora uniforme en todos los niños de esta edad, incluso en aquellos que aparentemente se desenvuelven bien en actividades cotidianas. La evaluación detallada, mediante instrumentos como la Prueba de Durivage, revela déficits específicos que podrían pasar desapercibidos en una observación menos sistemática.

Brechas de Género Persistentes: Se confirmaron diferencias significativas en el desempeño motor entre niños y niñas, con ventajas para los niños en actividades

que demandan fuerza y equilibrio estático (galopar, caminar en cuclillas) y ventajas para las niñas en tareas de precisión visomotriz (lanzar pelota con una mano).

Estas diferencias, presentes incluso en una muestra de una comunidad rural, sugieren la influencia de factores tanto biológicos como socioculturales en el desarrollo motor temprano. La persistencia de estas brechas, a pesar de los esfuerzos por promover la igualdad de género en la educación, indica la necesidad de abordajes pedagógicos más específicos y diferenciados.

Implicaciones para la Política Educativa: Los resultados de este estudio subrayan la urgencia de incorporar evaluaciones motoras obligatorias y periódicas en el sistema educativo peruano, particularmente en el nivel inicial. Estas evaluaciones no deben limitarse a la observación informal del juego libre, sino que deben incluir instrumentos estandarizados y validados, como la Prueba de Durivage, que permitan identificar de manera precisa las fortalezas y debilidades de cada niño. La información obtenida a través de estas evaluaciones sería fundamental para:

- Detectar tempranamente posibles retrasos o dificultades en el desarrollo motor, permitiendo una intervención oportuna.
- Diseñar programas de educación física y psicomotricidad más efectivos y adaptados a las necesidades específicas de cada grupo.
- Monitorear el impacto de las intervenciones y realizar ajustes basados en la evidencia.
- Informar a los padres de familia sobre el desarrollo motor de sus hijos y brindarles pautas para estimularlo en el hogar.

La implementación de estas evaluaciones a nivel nacional requeriría una inversión en la capacitación de docentes, la adquisición de materiales y la creación de protocolos estandarizados. Sin embargo, los beneficios potenciales en términos de desarrollo infantil y equidad educativa justificarían ampliamente este esfuerzo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adam, H., & Harper, L. (2023). Gender equity in early childhood picture books: A cross-cultural study of frequently read picture books in early childhood classrooms in Australia and the United States. *The Australian Educational Researcher*, 50(2), 453-479. <https://link.springer.com/article/10.1007/s13384-021-00494-0>
- Álvarez, K. (2021). *Importancia del juego de coordinación en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 a 6 años en los estudiantes de primer año de educación básica de la unidad educativa liceo "nuevo mundo, Riobamba, Ecuador. 2021* (Bachelor's thesis, Riobamba). <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8214>
- Asociación Médica Mundial. (2013). *Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos*. <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
- Barker, T., Migliavaca, C., Stein, C., Colpani, V., Falavigna, M., Aromataris, E., & Munn, Z. (2021). Conducting proportional meta-analysis in different types of systematic reviews: a guide for synthesisers of evidence. *BMC medical research methodology*, 21, 1-9. <https://link.springer.com/article/10.1186/s12874-021-01381-z>
- Bolger, L., Bolger, L., O'Neill, C., Coughlan, E., O'Brien, W., Lacey, S., & Bardid, F. (2021). Global levels of fundamental motor skills in children: A systematic review. *Journal of Sports Sciences*, 39(7), 717-753. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2020.1841405>
- Cameron, C., Cottone, E., Murrah, W., & Grissmer, D. (2016). How are motor skills linked to children's school performance and academic achievement?. *Child Development Perspectives*, 10(2), 93-98. <https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdep.12168>
- Cattuzzo, M., Henrique, R., Ré, A., de Oliveira, I., Melo, B., de Sousa, M., & Dos Santos, S. (2016). Motor competence and health-related physical fitness in children: A systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 19(2), 123-129. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244014006318>

- Chaya, M., Sharma, R., Nagendra, H., & Acharya, I. (2012). Effect of yoga on cognitive abilities in schoolchildren from a socioeconomically disadvantaged background: a randomized controlled study. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 18(12), 1161-1167. <https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2011.0579>
- Cuenca, R., & Urrutia, C. (2019). Explorando las brechas de desigualdad educativa en el Perú. *Revista mexicana de investigación educativa*, 24(81), 431-461. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662019000200431&script=sci_arttext
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill.
- Martin, A., Booth, J., Laird, Y., Sproule, J., Reilly, J., & Saunders, D. (2018). Physical activity, diet and other behavioural interventions for improving cognition and school achievement in children and adolescents with obesity or overweight. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (1). <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009728.pub3/abstract>
- Montero, I., & León, O. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 7(3), 847-862. <https://www.redalyc.org/pdf/337/33770318.pdf>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). *Directrices de la OMS sobre actividad física, comportamiento sedentario y sueño para niños menores de 5 años*. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014886>
- Pons, R., & Arufe, V. (2016). Análisis descriptivo de las sesiones e instalaciones de psicomotricidad en el aula de Educación Infantil. *Sportis*, 2(1), 125-146. <https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/17711>
- Piek, J., Dawson, L., Smith, L., & Gasson, N. (2008). The role of early fine and gross motor development on later motor and cognitive ability. *Human movement science*, 27(5), 668-681. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167945707000991>

Wilczyński, J., Bieniek, K., Margiel, K., Sobolewski, P., Wilczyński, I., & Zieliński, R. (2022). Correlations between variables of posture and postural stability in children. *Medical Studies/Studia Medyczne*, 38(1), 6-13. <https://www.termedia.pl/Correlations-between-variables-of-posture-and-postural-stability-r-nin-children,67,46778,0,1.html>